

Moralischer Stress ärztlicher Führungspersonen im Schweizer Klinikalltag

Moral Distress of Executive Physicians in Swiss Hospitals

¹ Medicine & Economics Ethics Lab, Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte (IBME), Universität Zürich; Corresponding author.

² Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte (IBME), Universität Zürich.

³ Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte (IBME), Universität Zürich.

⁴ Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte (IBME), Universität Zürich; Principal Investigator.

Inhalt

ZUSAMMENFASSUNG	3
ABSTRACT	5
EINLEITUNG	7
METHODIK.....	8
Befragungsziele und Befragungszeitraum	8
Zielgruppen und Zugang zur Online-Befragung	8
Fragebogen-Konzept	9
Durchführung der Online-Befragung	9
Auswertung der Befragungsdaten	9
Statistische Auswertungsmethoden	10
BEFRAGUNGSERGEBNISSE	11
Basisinformationen zur Online-Befragung	11
Häufigkeit und Stärke von Moralischem Stress	12
Wichtigkeit und Umsetzbarkeit professionsethischer Prinzipien	15
Auswirkungen von moralischem Stress	16
Hypothesenanalyse	17
LIMITATIONEN	19
AUSBLICK.....	19
TABELLENVERZEICHNIS	20
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	20
LITERATUR.....	22
ANHANG	25

Schlüsselbegriffe

Moralischer Stress, moralische Belastung Ärzteschaft, ärztliche Führungsperson, Klinikalltag, Schweizer Spital.

Key words

Moral distress, moral burden physicians, executive physicians, day-to-day work in hospital, swiss hospital.

Zusammenfassung

Im ethischen Spannungsfeld zwischen klinischer Patientenversorgung und sich verstärkender Ökonomisierungs- und Kommerzialisierungstrends im Gesundheitssektor können ärztliche Führungspersonen einem moralischen Stress (moral distress¹) ausgesetzt sein. Eine explorativ ausgerichtete Studie, welche 213 ärztliche Führungspersonen in Schweizer Spitälern (Akutsomatik) zum Themenfeld Moralischer Stress befragte, ergab erstmals Hinweise zur Situation aus Sicht dieser Personengruppe.

Die Häufigkeit und Stärke von moralischem Stress wurden von den ärztlichen Führungspersonen insbesondere im Zusammenhang mit fünf Aspekten benannt: Inkaufnahme einer stark steigenden Arbeitsverdichtung für das Fachpersonal (7,98); Beeinträchtigung der Patientenversorgung aufgrund Ressourcenmangel (7,26); Performancedruck aufgrund vorgegebener Leistungsmengen-, Budget- und Umsatzplanungen (6,27); Einschränkung einer sicheren Patientenversorgung durch zu viele Patienten (5,45); Berufliche Belastung durch die betriebswirtschaftliche Verantwortung (5,12).

Die Wichtigkeit berufsethischer bzw. versorgungsethischer Prinzipien im Spitalalltag wurde aus Sicht der Befragten vor allem bezüglich des Patientenwohls ($\bar{x} = 3,90$), der Behandlung nach den derzeitigen besten medizinischen Standards ($\bar{x} = 3,81$) und dem Sich Zeit nehmen für den Aufbau guter Patientenbeziehungen ($\bar{x} = 3,81$) benannt.

Die Einschätzung der Umsetzbarkeit berufsethischer bzw. versorgungsethischer Prinzipien im Spitalalltag wurde bezüglich der Erfragung und Achtung des Willens der Patienten ($\bar{x} = 3,41$), der Behandlung aller Patienten mit der gleichen Sorgfalt ($\bar{x} = 3,40$) und der Behandlung nach den derzeitigen besten medizinischen Standards bzw. Entscheidung nach medizinischen Kriterien über die Art und den Umfang der Leistungen (beide jeweils $\bar{x} = 3,25$) als relativ gut umsetzbar benannt.

Die Wichtigkeit berufsethischer bzw. versorgungsethischer Prinzipien im Spitalalltag wurde durch die Befragten stets höher eingeschätzt als ihre Umsetzbarkeit. Die größten negativen Abweichungen zwischen Wichtigkeit und Umsetzbarkeit durch die Befragten ergaben sich bezüglich des Patientenwohls (\bar{x} -Differenz: -0,85 Punkte) und des Sich-Zeit-Nehmens für den Aufbau guter Patientenbeziehungen. Die geringsten Abweichungen ergaben sich bezüglich des Erfragens und der Achtung des Willens der Patienten (\bar{x} -Differenz -0,39 Punkte) und bezüglich der Behandlung aller Patienten mit der gleichen Sorgfalt (\bar{x} -Differenz -0,41 Punkte).

Als wichtigste Auswirkungen von moralischem Stress wurden benannt die Demotivation und/oder Ermüdung der nachwachsenden Arztgeneration ($\bar{x} = 3,18$), die Beeinträchtigung der eigenen Arbeitszufriedenheit ($\bar{x} = 2,90$) und die Beeinträchtigung des eigenen seelischen und/oder körperlichen Wohlbefindens ($\bar{x} = 2,86$).

Zusätzlich ergaben sich die folgenden Ergebnisse aus der Onlinebefragung. Erfahrenere ärztliche Führungspersonen litten nicht weniger unter moralischem Stress als weniger berufserfahrene Kolleg:innen. Moralischer Stress ist besonders relevant bzw. hat starke Auswirkungen für diejenigen ärztliche Führungspersonen, welche eine grosse

¹ Da eine umfassend akzeptierte Fachübersetzung des Terminus "Moral distress" in der deutschen Sprache bislang fehlt, wird im Folgenden aus Vereinfachungsgründen der Begriff "Moralischer Stress" synonym zu "moral distress" verwendet.

Diskrepanz zwischen der Bedeutung und Durchführbarkeit ethischer Prinzipien im Spitalalltag empfanden. Der moralische Stress ärztlicher Führungspersonen war nicht verknüpft mit der Stärke ihrer ethischen Selbstpositionierung bzgl. berufsethischer Prinzipien im Spitalalltag. Die Stärke der ethischen Selbstpositionierung der ärztlichen Führungspersonen im Spitalalltag war nicht abhängig von der jeweiligen Berufserfahrung (Anzahl Berufsjahre) oder von der beruflichen Position, vom Geschlecht der ärztlichen Führungsperson, von der Form der Spitalträgerschaft, und dem Versorgungsniveau des Spitals. Die Einschätzungen der Befragten zu den Auswirkungen von moralischem Stress waren nicht abhängig von der Spitalträgerschaft, nicht abhängig von der Spitalart (Versorgungsniveau), nicht abhängig von ihrer beruflichen Position, und nicht abhängig vom Arbeitsbereich der ärztlichen Führungspersonen im Spital. Es war ein Zusammenhang zwischen der Berufserfahrung der Befragten (Anzahl Berufsjahre) und ihrer Einschätzung zur Umsetzbarkeit von professionsethischen Prinzipien im Spitalalltag feststellbar.

Die Ergebnisse dieser explorativ angelegten Studie weisen darauf hin, dass moralischer Stress für ärztliche Führungspersonen in Schweizer Spitälern einen beruflichen und persönlichen Leidensdruck bei den betroffenen Personengruppen auslösen kann. Damit könnte moralischer Stress an der Schnittstelle zwischen Ökonomie und ärztlicher Managementtätigkeit ein Impuls für die Ärzteschaft und die Spitäler werden, stressmindernde Veränderungen im Spitalalltag anzustreben. Da die in dieser Studie analysierten Zusammenhänge bisher nur wenig wissenschaftlich erforscht sind, könnte zusätzliche Forschung helfen, Spitäler sowohl versorgungsethisch als auch bezogen auf ihre Organisationseffizienz weiterzuentwickeln.

Abstract

In the ethical conflict between clinical patient care and increasing trends toward economization and commercialization in the healthcare sector, executive physicians can be exposed to moral distress[1]. An exploratory study that surveyed 213 executive physicians in Swiss hospitals (acute care) on the topic of moral distress provided the first insights into the situation from the perspective of this group.

The frequency and intensity of moral distress were reported by executive physicians in particular in connection with five aspects: Acceptance of a sharp increase in workload for specialist staff (7.98); Impairment of patient care due to a lack of resources (7.26); performance pressure due to specified performance targets, budget and turnover plans (6.27); restrictions on safe patient care due to too many patients (5.45); professional stress due to managerial responsibility (5.12).

The importance of professional ethics and care ethics principles in everyday hospital life was mentioned by respondents primarily in relation to patient welfare ($\bar{x} = 3.90$), treatment in accordance with current best medical standards ($\bar{x} = 3.81$) and taking time to build good patient relationships ($\bar{x} = 3.81$).

The assessment of the feasibility of professional ethics and care ethics principles in everyday hospital life was rated as “asking for and respecting the wishes of patients” ($\bar{x} = 3.41$), “treating all patients with the same care” ($\bar{x} = 3.40$) and “treating patients according to the best current medical standards” and “deciding on the type and scope of services based on medical criteria” (both $\bar{x} = 3.25$).

The importance of professional ethics and care ethics principles in everyday hospital life was consistently rated higher by respondents than their feasibility. The greatest negative discrepancies between importance and feasibility reported by respondents were found in relation to patient well-being (\bar{x} difference: -0.85 points) and taking time to build good patient relationships. The smallest discrepancies were found in relation to asking for and respecting the wishes of patients (\bar{x} difference -0.39 points) and treating all patients with the same care (\bar{x} difference -0.41 points).

The most important effects of moral stress were demotivation and/or discouragement of the next generation of doctors ($\bar{x} = 3.18$), impairment of one's own job satisfaction ($\bar{x} = 2.90$), and impairment of one's own mental and/or physical well-being ($\bar{x} = 2.86$).

The online survey also showed the following results. More experienced medical managers did not suffer less from moral stress than their less experienced colleagues. Moral stress is particularly relevant or has a strong impact on those executive physicians who perceived a large discrepancy between the importance and feasibility of ethical principles in everyday hospital life. The moral stress experienced by executive physicians was not linked to the strength of their ethical self-positioning with regard to professional ethical principles in everyday hospital life. The strength of the ethical self-positioning of executive physicians in everyday hospital life was not dependent on their professional experience (number of years in the profession) or professional position, gender, type of hospital ownership, or the level of care provided by the hospital. The respondents' assessments of the effects of moral stress were not dependent on the hospital's ownership, the type of hospital (level of care), their professional position, or the field of work of the executive physicians in the hospital. A correlation was found between the professional experience of the respondents (number of years in the

profession) and their assessment of the feasibility of professional ethical principles in everyday hospital life.

The results of this exploratory study indicate that moral stress can cause professional and personal distress among the affected groups of people in Swiss hospitals.. Moral stress at the interface between economics and medical management could therefore prompt the medical profession and hospitals to strive for stress-reducing changes in everyday hospital life. As the correlations analyzed in this study have been little researched scientifically to date, additional scientific work could help hospitals to develop further in terms of both care ethics and organizational efficiency.

Einleitung

Die Diskussionen über die Ökonomisierung bzw. Kommerzialisierung der Gesundheitsversorgung, verstanden als Einfluss ökonomischer Kriterien und Rahmensetzungen auf die Patientenversorgung, gewinnen in Zeiten zunehmenden wirtschaftlichen Drucks an Aufmerksamkeit im sektoralen und gesellschaftlichen Diskurs. Im Kern geht es um die Gefahr der Dominanz ökonomischer Überlegungen gegenüber medizinethischen Wertvorstellungen in der klinischen Patientenversorgung [1–6].

In diesem Zusammenhang sind bisher unseres Wissens noch keine wissenschaftlich-empirische Studien publiziert worden zu der Frage, ob und wie das berufliche Handeln ärztlicher Führungspersonen im Spitalalltag durch moralischen Stress im Kontext von Ökonomisierung bzw. Kommerzialisierung der Patientenversorgung belastet ist. Ärztliche Führungspersonen in Spitälern müssen die Herausforderung bewältigen, eine medizinethische Balance zwischen medizinisch erfolgreicher Patientenversorgung und wirtschaftlichen Rahmensetzungen und Zielen im Spitalalltag umzusetzen. Aus ihrer professionsethischen und versorgungsethischen Perspektive [7–10] heraus fühlen sich Ärztinnen und Ärzte in Spitälern in ihrer Berufsausübung vor allem dem Patientenwohl verpflichtet.

Seit der Einführung des Begriffs „moral distress“ vor allem für pflegerische Berufsgruppen [11–13] in der klinischen Patientenversorgung hat sich das wissenschaftliche Gesamtkonzept hierzu ständig weiterentwickelt [14–23]. Seine inhaltliche Definition [24], seine Verbreitung [25], seine Messkonzepte [12, 26–32] und auch mögliche Interventionskonzepte zur Stressreduzierung [33, 34] sind inzwischen ausgearbeitet worden.

Derzeitige Konzepte zum Auftreten von moralischem Stress bei in der klinischen Patientenversorgung tätigen Berufsgruppen gehen davon aus, dass die betroffene Person moralischen Stress verspürt, weil sie annimmt, bei ihren beruflichen Arbeiten etwas ethisch Falsches zu tun und zu wenig Macht zu haben, diese Situation zu ändern [35]. Die Herausforderung, in der (ärztlichen) Berufsausübung ethisch kongruent zu eigenen Wertvorstellungen handeln zu wollen, gilt als ein wichtiges Merkmal des Konzepts. Die Betroffenen empfinden emotionale Belastung oder sind moralisch beunruhigt, und sehen sich in ihrer persönlichen Integrität in dieser Situation bedroht. Zum anderen haben sie das Gefühl, schlecht vorbereitet zu sein oder nicht in der Lage zu sein, vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Integrität und ihrer beruflichen Verpflichtungen ethisch angemessen zu handeln [36].

Die Folgen von moralischem Stress für die Betroffenen können u.a. Belastungen für ihre körperliche und seelische Gesundheit und moralische Verletzungen [37, 38] sein. Ärztliche Führungspersonen könnten aufgrund ihrer doppelten beruflichen Funktionsrolle als Ärzt:innen und „Manager:innen“ für ihre spitalbetrieblichen Verantwortungsbereiche von moralischem Stress betroffen sein. Häufig sind sie in den Spitälern eine innerbetrieblich einflussreiche und organisationsintern wirkmächtige Gruppe von Führungspersonen und Entscheider:innen. Innerhalb der Spitalorganisation haben sie in ihrer jeweiligen Leitungsfunktion sehr vielschichtige und komplexe Management- und Führungsaufgaben in ihren organisatorischen Verantwortungsbereichen zu bewältigen. Ein erheblicher Teil dieser Aufgaben ist mit den ärztlich-medizinischen Aufgaben in der klinischen Patientenversorgung verbunden.

Zusätzlich sind aber auch nicht-ärztliche Steuerungs- und Führungsaufgaben (u.a. medizinisches und kaufmännisches Betriebscontrolling, Aufwands- und Kostensteuerung, Unterstützung der Geschäftsplanung für medizinische Leistungsbereiche usw.) zu bearbeiten in einem Klinikalltag, der geprägt ist durch stark arbeitsteilig organisierte und multiprofessionell durchgeführte Versorgungsprozesse.

Als Leitungskader wird es als ihre Verantwortung angesehen, dass eine Balance zwischen der Versorgungsqualität und den ökonomischen Rahmenseetzungen des Spitalunternehmens erreicht wird. Auch können sie durch ihre Management- und Führungskompetenz und ihre ethische Haltung das Verhalten der Mitarbeitenden und das Betriebsklima in Spitälern beeinflussen.

Ein wichtiges Ziel der Studie war es, Phänomene von moralischem Stress vor allem im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Medizinethik bei ärztlichen Führungspersonen in Spitälern strukturiert zu erfassen, ethisch zu reflektieren und mit Hilfe lösungsorientierter Konzeptvorschlägen ihre wirksame Eingrenzung anzustreben.

Methodik

Befragungsziele und Befragungszeitraum

Ein Bestandteil der Studie war die Erhebung empirischer Daten zum Themenkreis Moralischer Stress durch eine anonyme Onlinebefragung. Der verwendete Fragebogen hatte das Ziel, mögliche Einflussfaktoren zu Phänomenen moralischen Stresses aus Sicht ärztlicher Führungspersonen aufzuzeigen. Zusätzlich sollten die Einschätzungen der Befragten zu den möglichen Auswirkungen von moralischem Stress erfasst werden. Der Fragebogen war, im Rahmen der Gesamtstudie, im Zeitraum vom 28. Juni 2023 bis 23. August 2023 online verfügbar.

Insbesondere sollten Daten dazu erhoben werden,

- wie aus der Sicht der teilnehmenden ärztlichen Führungspersonen ihr aktuelles Arbeitsumfeld im Spital beschaffen ist,
- wie die Befragten im Spitalalltag den moralischen Stress nach Häufigkeit und Stressestärke einschätzen,
- wie sie die Wichtigkeit und Umsetzbarkeit ihrer berufsethischen Prinzipien im Spitalalltag einschätzen,
- wie sie die Auswirkungen von moralischem Stress beurteilen.

Zielgruppen und Zugang zur Online-Befragung

Zielgruppen der Online-Befragung waren ärztliche Führungspersonen in Schweizer Spitälern (Akutsomatik), welche in ihrem beruflichen Alltag nicht-ärztliche Managementaufgaben und Führungsaufgaben in ihrer hierarchischen Position im Spital leisten. Hierzu gehörten die Personengruppen "Chief Medical Officer CMO, Ärztliche Direktor:innen", "Chefärzt:innen", "Leitende/r Ärzt:innen" und "Oberärzt:innen (mit anteiligen Führungs- u/o Managementaufgaben)".

Diese Personengruppen wurden über die Newsletter und Webseiten von Schweizer Organisationen im Gesundheitssektor (u.a. Verbindung der Schweizer Ärztinnen und

Ärzte FMH; Chefärzte und Leitende Spitalärzte Schweiz VLSS; Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte VSAO; Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW; Webseite des Instituts für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte IBME Universität Zürich) über die Online- Befragung informiert.

Fragebogen-Konzept

Eine vorab durchgeführte Datenbanken-gestützte Suche (PubMed) zu thematisch einschlägiger wissenschaftlicher Literatur über moralischen Stress und Ökonomisierungsphänomene in der klinischen Patientenversorgung ergab keine direkt verwendbaren Informationen. Deshalb wurde für den Online-Fragebogen, in Anlehnung an die Inhalte des Fragebogenkonzepts "*Supplemental Table 1, Measure of Moral Distress – Healthcare Professionals (MMD-HP)* [35] ausgestaltet.

Der ursprüngliche MMD-HP-Fragebogen wurde inhaltlich um Fragen zum Kontext Ökonomisierung/ Kommerzialisierung erweitert, und spezifisch für die zu befragende Zielgruppe der ärztlichen Führungspersonen ausformuliert. Dieses erschien notwendig, weil das MMD-HP Konzept überwiegend ausgerichtet ist auf pflegerische Berufsgruppen. Teilweise werden dabei auch Schnittstellen der Zusammenarbeit zwischen der ärztlichen und der pflegerischen Berufsgruppe berücksichtigt.

Im Fragenbogen wurden die folgenden Themenfelder berücksichtigt:

- Ärztliche Führungsperson und das Spital (7 Fragen).
- Erleben von moralischem Stress (Häufigkeit und Stress-Stärke) im Spitalalltag (Themenblöcke: Wettbewerb und Markt; Ärztliches Abteilungsmanagement; Ärztliche Führung) (38 Fragen).
- Wichtigkeit und Umsetzbarkeit von professionsethischen Prinzipien im Spitalalltag (18 Fragen).
- Einschätzung der Auswirkungen von moralischem Stress (11 Fragen).

Insgesamt enthielt der verwendete Online-Fragebogen somit 74 Fachfragen.

Durchführung der Online-Befragung

Der Fragebogen wurde online für die gesamte Schweiz in 4 Sprachen (deutsch, englisch, französisch, italienisch) bereitgestellt. Vor Befragungsbeginn wurden der Fragebogen und die Auswertungsinstrumente getestet. Insgesamt wurden 222 Fragebögen ausgefüllt, von denen 213 Fragebögen in die Ergebnisauswertung einbezogen werden konnten. Bezogen auf die Gesamtgrösse der Zielgruppen dieser Befragung (schätzungsweise ca. 7.200 ärztliche Führungspersonen in akutsomatischen Spitälern) ergab sich eine rechnerische Antwortquote von ca. 3,0%.

Auswertung der Befragungsdaten

Die Auswertung der Befragungsergebnisse erfolgte in vier Themenblöcken:

- Wahrnehmung von moralischem Stress nach Häufigkeit und Stärke durch ärztliche Führungspersonen,

- Ethische Selbstpositionierung ärztlicher Führungspersonen durch individuelle Bewertung der Wichtigkeit (Stärke) der berufsethischen Prinzipien; Einschätzung der Umsetzbarkeit dieser berufsethischen Prinzipien im Spitalalltag,
- Einschätzungen zu den Auswirkungen von moralischem Stress.
- Zusätzliche Analyse von 17 Arbeitshypothesen.²

Nach Beendigung der Online-Befragung wurden in zwei Workshops erste Ergebnisse der Onlinebefragung vorgestellt und mit den eingeladenen Teilnehmenden diskutiert.

Statistische Auswertungsmethoden

Für die Datenanalyse wurden die folgenden Auswertungsinstrumente verwendet:

- Methoden: Umfragetool PubliCo für die Datenerhebung. Alle Datenanalysen mittels Python-Pipeline, um Klarheit und Replizierbarkeit der Analysen zu gewährleisten. Umfragestruktur, Umfragecode, Analysecode und Daten (anonymisiert) gemäß den Grundsätzen von Open Data, Open Source und FAIR data principles.
- Werkzeuge zur Datenanalyse: Pandas Version 1.5.3, Numpy Version 1.24.3 für die Datenformatumwandlung und Auswertungsvorbereitung der Daten und die Berechnung von deskriptiven Statistiken. Matplotlib Version 3.7.1 für die Erstellung von Plots und Visualisierungen während der Datenanalyse. Statsmodels Version 0.14.0 und Scipy Version 1.10.1 für inferentielle Statistik und Hypothesentests.
- Quantitativ-quantitative Korrelationen: Pearson's R zur Bewertung der Stärke und Richtung der Beziehung zwischen den quantitativen Variablen. Shapiro-Wilk-Test zur Überprüfung der Daten auf Normalität, um die Gültigkeit des Pearson's R-Koeffizienten zu gewährleisten. T-Test zur Bewertung der Nullhypothese, dass zwei zusammengehörige oder wiederholte Stichproben identische durchschnittliche (erwartete) Werte aufweisen. Wilcoxon-Test als nichtparametrische Alternative zur Prüfung der Nullhypothese (zusätzlich).
- Qualitativ-quantitative Korrelationen: Varianzanalyse (ANOVA) für Korrelationen als parametrischer Test. Kruskal-Wallis-Test als nicht-parametrische Alternative. Shapiro-Wilk-Test zur Überprüfung der Normalität der Daten. Tukey's Honest Significant Difference (HSD) Test für paarweise Vergleiche (qualitativ - quantitative Korrelationen).
- Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datenauswertung erfolgte gemäss der datenrechtlichen Bestimmungen der Universität Zürich.

² Ergebnisse siehe Anhang.

Befragungsergebnisse

Basisinformationen zur Online-Befragung

Die Onlinebefragung wies die folgenden Merkmale auf:

Tab. 1 Onlinebefragung ärztlicher Führungspersonen in Schweizer Spitälern (Akutsomatik) 2023			
Befragungszeitraum	Juni - August 2023		
Teilnehmende	213		
Berufliche Position der Teilnehmenden			
	CMO; ÄDir. (Spital, bereichsübergreifend)	7	3,3%
	Chefarzt/ Chefärztin	53	24,9%
	Leitender Arzt/Ärztin	82	38,5%
	Oberarzt/-ärztin mit Leitungsaufgaben	71	33,3%
Geschlecht			
	männlich	125	58,7%
	weiblich	88	41,3%
	sonstige	0	0,0%
Arbeitsbereich im Spital			
	Operative Fachabt./ Klinik	65	30,5%
	Internistische Fachabt./ Klinik	51	23,9%
	Interdisziplinär (Notfall; Int. usw.)	49	23,0%
	Sonstige Abt./ Klinik/ Leist.bereich	19	8,9%
	Pädiatr. Fachabt./ Klinik	17	8,0%
	Nicht bettenführend	11	5,2%
	Spitalleitung (Geschäftsleitung)	1	0,5%
Berufserfahrung (Jahre)			
		\bar{x}	s
		21,5	9,7819
Aufgabenbereiche als ärztliche Führungsperson			
	Med. Pat.versorgung in der Fachabteilung/ Leist.bereich	201	94,4%
	zusätzlich: Managementaufgaben Fachabt./ Leistungsbereich	128	60,1%
	zusätzlich: Management-/Führungsaufg. über Fachabt./ Leist.bereich hinaus	110	51,6%
	Ausschliesslich Managementfunktion (keine Patientenversorgung)	2	0,9%
Trägerschaft des Spitals			
	Öffentlich-rechtlich (kantonal/ kommunal)	139	65,3%
	Öffentlich in privatrechtl. Rechtsform (AG usw.)	64	30,1%
	Privat (inkl. konfessionell)	9	4,2%
	Keine Angaben	1	0,5%
Versorgungsniveau des Spitals			
	Kantonsspital (i.d.R. Versorgungsniveau 2)	84	39,4%
	Universitätsklinikum (Versorgungsniveau 1)	63	29,6%
	Regionalspital (i.d.R. Versorgungsniveau 3-5)	57	26,8%
	keine Wissen hierzu	8	3,8%

Tabelle 1 Onlinebefragung ärztlicher Führungspersonen in Schweizer Spitälern (Akutsomatik) 2023

Mit insgesamt 63,4 % aller Teilnehmenden stellten die Gruppen der leitenden Ärzte:innen und der Chefärzt:innen die Majorität in der Befragung. 59 % der

Teilnehmenden waren männlich, 41 % weiblich. 94,3 % der Teilnehmenden arbeiten überwiegend in bettenführenden Leistungsbereichen ihrer Spitäler, in nicht bettenführenden medizinischen Leistungsbereichen und in der Spitalleitung waren 12 Teilnehmende (5,7 %) tätig.

Die befragten ärztlichen Führungspersonen hatten durchschnittlich 21,5 Jahre Berufserfahrung (Standardabweichung: 9,8 Jahre). 99 % der Befragten waren in der klinischen Patientenversorgung ihrer Fachabteilung bzw. Leistungsbereichs tätig, 1% der Befragten ausschließlich in Managementfunktionen des Spitals. Neben der Patientenversorgung übernahmen 63 % (128) der Befragten auch Managementaufgaben in ihrer Fachabteilung bzw. Leistungsbereich, und 54 % (110) zusätzliche Managementaufgaben über die eigene Fachabteilung/Leistungsbereich hinaus.

Die meisten ärztlichen Führungspersonen kamen aus Kantonsspitalern (i.d.R. Versorgungsniveau 2) (84) und aus Universitätskliniken (Versorgungsniveau 1) (63). 57 Teilnehmende waren in Regionalspitalern (i.d.R. Versorgungsniveau 3-5) tätig. 95,3 % der Spitäler befanden sich in öffentlich-rechtliche Trägerschaft (kantonale/kommunal) (139) oder in öffentlicher Trägerschaft in privatrechtlicher Rechtsform (64). 4,2 % (9) der Teilnehmenden arbeiteten in Spitalern in privater oder konfessioneller Trägerschaft.

Häufigkeit und Stärke von Moralischem Stress

Zur Einschätzung von moralischem Stress bei ihrer Berufsausübung wurden 19 Fragen aus drei Aufgabenfeldern (Wettbewerb und Markt, Ärztliches Abteilungsmanagement, ärztliche Führung) angeboten, welche nach der Häufigkeit ihres Auftretens und nach ihrer Stärke im Spitalalltag zu beantworten waren.

Tab.2 Häufigkeit und Stärke von Moralischem Stress aus Sicht ärztl. Führungspersonen	Häufigkeit Moralischer Stress				Stärke Moralischer Stress			
	n	\bar{X}	\tilde{x}	s	n	\bar{X}	\tilde{x}	s
Skala Häufigkeit: 1 - gar nicht, 2 - selten, 3 - manchmal, 4 - häufig								
Skala Stärke: 1 - belastet mich gar nicht, 2 - belastet mich kaum, 3 - belastet mich, 4 - belastet mich sehr								
Wettbewerb und Markt								
1	213	2,10	2	1,08534	211	1,93	2	0,98336
2	212	1,46	1	0,81076	210	1,43	1	0,79300
3	212	1,29	1	0,63637	209	1,37	1	0,79931
4	212	1,70	1	0,96448	210	1,54	1	0,81902
Ärztliches Abteilungsmanagement								
5	212	2,33	2	0,95694	212	2,19	2	0,94159
6	212	2,66	3	0,97734	211	2,73	3	1,01794
7	212	2,55	3	1,08092	212	2,46	3	1,07690
8	211	2,06	2	0,99837	209	2,17	2	1,09443
9	212	2,91	3	0,99790	212	2,75	3	1,01702
10	211	2,28	2	1,02934	209	2,39	2	1,11335
Ärztliche Führung								
11	213	2,09	2	1,00029	213	2,15	2	1,07828
12	213	2,01	2	0,96875	213	2,04	2	1,07216
13	211	1,81	2	0,93359	210	1,65	1	0,84696
14	211	1,59	1	0,85342	210	1,57	1	0,90567
15	211	1,62	1	0,86714	210	1,67	1	0,95513
16	212	2,03	2	0,95582	212	2,01	2	1,00933
17	213	1,61	1	0,91340	212	1,50	1	0,83466
18	213	1,76	2	0,89365	211	1,86	2	1,00241
19	213	1,87	2	0,95556	212	1,88	2	0,99775

Tabelle 2 Häufigkeit und Stärke von Moralischem Stress aus Sicht ärztlicher Führungspersonen

Häufigkeit von moralischem Stress

Es ergab sich ein differenziertes Bild zur Häufigkeit von moralischem Stress aus Sicht der ärztlichen Führungspersonen. Als belastend wahrgenommen wurden insbesondere die Häufigkeit der Inkaufnahme einer stark steigenden Arbeitsverdichtung für das Fachpersonal ($\bar{x} = 2,91$), das Gefühl einer Beeinträchtigung der Patientenversorgung aufgrund Ressourcenmangel ($\bar{x} = 2,66$) und der Performancedruck aufgrund vorgegebener Leistungsmengen-, Budget- und Umsatzplanungen ($\bar{x} = 2,55$).

Als nicht belastend eingeschätzt wurde insbesondere die geringe Häufigkeit einer ökonomisch getriggerten Selektion finanziell risikoträchtiger Patienten bei der Spitalaufnahme ($\bar{x} = 1,29$), die Häufigkeit einer medizinisch risikoaversen Patientenakquisition zur Vermeidung wirtschaftlicher Risiken ($\bar{x} = 1,46$) und die Häufigkeit einer Anweisung und/oder Durchführung unnötiger oder unangemessener Diagnostik- und Behandlungsleistungen ($\bar{x} = 1,59$).

Stärke des moralischen Stresses

Insbesondere die Belastung durch Inkaufnahme einer stark steigenden Arbeitsverdichtung für das Fachpersonal wahrgenommen ($\bar{x} = 2,75$), das Gefühl einer Beeinträchtigung der Patientenversorgung aufgrund Ressourcenmangel ($\bar{x} = 2,73$) und der Performancedruck aufgrund vorgegebener Leistungsmengen-, Budget- und Umsatzplanungen ($\bar{x} = 2,46$) wurde von den Befragten als Stressquelle benannt. Als nur von geringer Stressstärke und damit wenig oder nicht belastend wurden eine ökonomisch getriggerte Selektion finanziell risikoträchtiger Patienten bei der Spitalaufnahme ($\bar{x} = 1,37$), und eine medizinisch risikoaverse Patientenakquisition zur Vermeidung wirtschaftlicher Risiken ($\bar{x} = 1,43$) sowie ein Upcoding-Druck ($\bar{x} = 1,50$) eingeschätzt.

Gesamtwirkung von moralischem Stress (Häufigkeit x Stärke)

Die Wirksamkeit der abgefragten Einzelaspekte für Moralischen Stress als Kombination von Häufigkeit und Stärke wurde von den Befragungsteilnehmenden wie folgt eingeschätzt:

Abbildung 1 Gesamtwirkung von Moralischem Stress nach Stresshäufigkeit und Stressestärke

Die in Abb.1 dargestellte Relevanz der managementbezogenen Einzelaspekte von moralischem Stress nach Häufigkeit und Stärke aus Sicht ärztlicher Führungspersonen ergab fünf besonders relevante Aspekte:

- Inkaufnahme einer stark steigenden Arbeitsverdichtung für das Fachpersonal (7,98),
- Beeinträchtigung der Patientenversorgung aufgrund Ressourcenmangel (7,26),
- Performancedruck aufgrund vorgegebener Leistungsmengen-, Budget- und Umsatzplanungen (6,27),
- Einschränkung einer sicheren Patientenversorgung durch zu viele Patienten (5,45),
- Berufliche Belastung durch die betriebswirtschaftliche Verantwortung (5,12).

Damit scheinen diese Aspekte als mögliche Ursachen für moralische Stressbelastung aus Sicht der Teilnehmenden besonders relevant zu sein. Ökonomische Vorgaben und die Zuweisungen nicht-medizinischer Aufgaben an ärztliche Führungspersonen können moralischen Stress auslösen.

Wichtigkeit und Umsetzbarkeit professionsethischer Prinzipien

Die Wichtigkeit und Umsetzbarkeit insbesondere berufsethischer Prinzipien im Spitalalltag kann die Motivation und das Empfinden von Sinnhaftigkeit bei Ärzt:innen beeinflussen.

Abbildung 2 Einschätzung der Wichtigkeit und Umsetzbarkeit professionsethischer Prinzipien

Wichtigkeit

Aus Sicht der Befragten wurden als wichtigste berufsethische bzw. versorgungsethische Prinzipien im Spitalalltag das Wohl der Patienten ($\bar{x} = 3,90$), eine Behandlung nach den derzeitigen besten medizinischen Standards ($\bar{x} = 3,81$) und das Sich Zeit nehmen für den Aufbau guter Patientenbeziehungen ($\bar{x} = 3,81$) benannt. Insgesamt wurde die Wichtigkeit der neun Items als hoch bis sehr hoch bewertet. Der \bar{x} -Maximumwert (Patientenwohl; 3,90) und der \bar{x} -Minimumwert (Kosteneffektive Behandlung zum Erhalt der Gesundheitsversorgung aller; 3,50) wichen um 0,50 Skaleneinheiten voneinander ab.

Umsetzbarkeit

Die Einschätzung der Umsetzbarkeit berufsethischer bzw. versorgungsethischer Prinzipien im Spitalalltag ergab, dass die Aspekte "Erfragen und Achtung des Willens der Patienten" ($\bar{x} = 3,41$), "Behandlung aller Patienten mit der gleichen Sorgfalt" ($\bar{x} = 3,40$) und "Behandlung nach den derzeitigen besten medizinischen Standards" bzw. "Entscheidung nach medizinischen Kriterien über die Art und den Umfang der Leistungen" (beide jeweils $\bar{x} = 3,25$) als relativ gut umsetzbar benannt wurden.

Eine relativ schlechte Umsetzbarkeit aus Sicht der Befragten hatten die Aspekte "Zeit nehmen für den Aufbau guter Patientenbeziehungen" ($\bar{x} = 2,77$), und "Bemühen um eine kosteneffektive Behandlung zum Erhalt der Gesundheitsversorgung aller" ($\bar{x} = 2,85$). Beide Einzelfragen wurden als "eher nicht umsetzbar" eingestuft.

Die Diskrepanz zwischen Wichtigkeit und Umsetzbarkeit war stets negativ ausgeprägt, die Wichtigkeit wurde durch die Befragten also stets als höher eingeschätzt wie ihre Umsetzbarkeit.

Abbildung 3 Professionsethische Prinzipien im Spitalalltag: Diskrepanz zwischen Einschätzung der Umsetzbarkeit und Einschätzung der Wichtigkeit

Die größten Abweichungen bei den Abschätzungen zur Wichtigkeit und Umsetzbarkeit durch die Befragten ergab sich bezüglich des Patientenwohls (\bar{x} -Differenz: -0,85 Punkte) und bezüglich des Sich-Zeit-Nehmens für den Aufbau guter Patientenbeziehungen. Die geringsten Abweichungen ergaben sich bezüglich des Erfragens und der Achtung des Willens der Patienten (\bar{x} -Differenz -0,39 Punkte) und bezüglich der Behandlung aller Patienten mit der gleichen Sorgfalt (\bar{x} -Differenz -0,41 Punkte).

Die Antworten zur Umsetzbarkeit von berufsethischen und versorgungsethischen Prinzipien lagen bei allen neun Einzelfragen, bezogen auf das arithmetische Mittel, stets und zum Teil deutlich unterhalb der Werte zur Wichtigkeit dieser Prinzipien. Das kann als Hinweis auf mögliche Verbesserungspotenziale interpretiert werden, wenn davon ausgegangen wird, dass die Wichtigkeit und die Umsetzbarkeit berufsethischer Prinzipien im Spitalalltag zur Minimierung von moralischem Stress im Idealfall jeweils als ähnlich hoch bewertet würden.

Auswirkungen von moralischem Stress

Mit 11 Einzelfragen wurden die Einschätzungen ärztlicher Führungspersonen zu den Auswirkungen von moralischem Stress abgefragt.

Abb.4 Einschätzungen ärztlicher Führungspersonen zu den Auswirkungen von moralischem Stress

Arith. Mittel

Skala: 1 - stimme nicht zu, 2 - stimme eher nicht zu, 3 - stimme teilweise zu, 4 - stimme zu

Abbildung 4 Einschätzungen ärztlicher Führungspersonen zu den Auswirkungen von moralischem Stress

Als wichtigste Auswirkungen von moralischem Stress wurde von den Befragten die Demotivation und/oder Ermutigung der nachwachsenden Arztgeneration ($\bar{x}= 3,18$), die Beeinträchtigung der eigenen Arbeitszufriedenheit ($\bar{x}= 2,90$) und die Beeinträchtigung des eigenen seelischen und/oder körperlichen Wohlbefindens ($\bar{x}= 2,86$) benannt.

Aus Sicht der ärztlichen Führungspersonen führt moralischer Stress kaum zu einem frühzeitigen Ausscheiden aus dem Arbeitsleben ($\bar{x}= 2,31$), oder zu einem Nachdenken über einen Arbeitsplatzwechsel ($\bar{x}= 2,00$) oder Berufswechsel ($\bar{x}= 1,70$).

Hypothesenanalyse

Es wurden insgesamt 17 Hypothesen zu den Aspekten

- Häufigkeit und Stärke von Moralischem Stress
- Wichtigkeit und Umsetzbarkeit professionsethischer Prinzipien
- Auswirkungen von moralischem Stress

vertieft statistisch analysiert:

1. Was sind mögliche Einflussfaktoren für die ethische Selbstpositionierung ärztlicher Führungspersonen? (Zusammenhänge zwischen individuellen Gegebenheiten bei den Befragten und ihrer Wahrnehmung von moralischem Stress).
2. Was sind mögliche Einflussfaktoren für die Einschätzungen der ärztlichen Führungspersonen zu den Auswirkungen von moralischem Stress?
3. Sonstige Überlegungen

Es ergaben sich die folgenden Ergebnisse:³

- Erfahrenere ärztliche Führungspersonen litten nicht weniger unter moralischem Stress als weniger berufserfahrene Kolleg:innen (Hypothese 1).
- Moralischer Stress ist besonders relevant bzw. hat starke Auswirkungen für diejenigen ärztliche Führungspersonen, welche eine grosse Diskrepanz zwischen der Bedeutung und Durchführbarkeit ethischer Prinzipien im Spitalalltag empfanden (Hypothese 2).
- Die von den Befragten empfundene Grösse der Diskrepanz zwischen der Bedeutung und der Durchführbarkeit berufsethischer Prinzipien im Spitalalltag war mit dem Geschlecht der Befragten verknüpft (Hypothese 3).
- Der moralische Stress ärztlicher Führungspersonen war nicht verknüpft mit der Stärke ihrer ethischen Selbstpositionierung bzgl. berufsethischer Prinzipien im Spitalalltag (Hypothese 4).
- Die Stärke der ethischen Selbstpositionierung im Spitalalltag war nicht abhängig von der jeweiligen Berufserfahrung (Anzahl Berufsjahre) (Hypothese 5).
- Bei ärztlichen Führungspersonen war die Stärke ihrer eigenen ethischen Selbstpositionierung bzgl. berufsethischer Prinzipien im Spitalalltag nicht abhängig von der beruflichen Position, vom Geschlecht der ärztlichen Führungsperson, von der Form der Spitalträgerschaft, und dem Versorgungsniveau des Spitals (Hypothesen 6,7,8,9).
- Die Einschätzungen der Befragten zu den Auswirkungen von moralischem Stress waren nicht abhängig von der Spitalträgerschaft, nicht abhängig von der Spitalart (Versorgungsniveau), nicht abhängig von ihrer beruflichen Position, und nicht abhängig vom Arbeitsbereich der ärztlichen Führungspersonen im Spital (Hypothesen 10,11,12,14).
- Die Einschätzungen der Befragten zu den Auswirkungen von moralischem Stress waren abhängig vom Geschlecht der ärztlichen Führungspersonen im Spital (Hypothese 13).
- Es war ein Zusammenhang zwischen der Berufserfahrung der Befragten (Anzahl Berufsjahre) und ihrer Einschätzung zur Umsetzbarkeit von professionsethischen Prinzipien im Spitalalltag feststellbar (Hypothese 15).
- Es ergab sich kein Zusammenhang zwischen der beruflichen Position der Befragten und ihrer Einschätzung zur Umsetzbarkeit der professionsethischen Prinzipien im Spitalalltag (Hypothese 16).
- Die Bewertung der Auswirkungen von moralischem Stress stand nicht im Zusammenhang mit der Diskrepanz zwischen maximaler Bedeutungsstärke und der personenindividuellen Bedeutungsstärke von berufsethischen Prinzipien im Spitalalltag (Hypothese 17).

³ Eine Übersicht zu dieser statistisch-wissenschaftlichen Hypothesenanalyse ist im Anhang dieses Fachbeitrags dargestellt.

Zusammenfassend weisen die Befragungsergebnisse darauf hin, dass Ökonomisierungs- bzw. Kommerzialisierungstrends in der klinischen Patientenversorgung das Potenzial haben, moralischen Stress zu erzeugen.

Limitationen

Es ist offensichtlich, dass aufgrund der explorativen Ausrichtung der Studie die vorliegenden Ergebnisse hinsichtlich ihrer Repräsentativität, Reliabilität und Validität erste Hinweise auf wichtige Fragestellungen im Themenfeld des moralischen Stress ärztlicher Führungspersonen in Schweizer Spitälern liefern, welche in umfangreicheren Studien und Befragungen zu vertiefen wären. Die Ergebnisse werfen damit ein erstes Schlaglicht auf ein spitalbetrieblich-ethisches Spannungsfeld. Auch ist offensichtlich, dass die Befragung auf Informationen abzielte, welche für viele Adressat:innen trotz der anonymen Beteiligung an der Umfrage einen sensiblen Bereich persönlicher Werte, Einstellungen und Haltungen darstellt. Deren Offenlegung bedarf wahrscheinlich unter anderem einer persönlichen Offenheit und eines Interesses am Forschungsgegenstand. Die individuelle Motivation der Befragungsteilnehmenden zur Teilnahme an der Onlinebefragung wurde in der Befragung nicht erfasst.

Ausblick

Die möglichen Auswirkungen von moralischem Stress für die Betroffenen auf der persönlichen Ebene (Individuum), auf der Versorgungsebene (Klinische Patientenversorgung) und auf der Organisationsebene (Governance und Organisationsentwicklung im Spital) sollten zukünftig verstärkt im Kontext der berufsethischen, versorgungsethischen und organisationsethischen Spannungsfelder im Spital gesehen werden. Ärztliche Führungspersonen könnten wichtige Veränderungsimpulse setzen, um eine qualifizierte und effiziente klinische Patientenversorgung bei gleichzeitig angemessener Berücksichtigung medizinethischer Wertvorstellungen in Zeiten zunehmenden Kommerzialisierungsdrucks sicherzustellen.

Die Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, dass moralischer Stress für ärztliche Führungspersonen in Schweizer Spitälern einen beruflichen und persönlichen Leidensdruck bei den betroffenen Personengruppen auslösen kann. Damit könnte die Chance verbunden sein, dass Werte- und Zielkonflikte an der Schnittstelle zwischen Ökonomie und ärztlicher Managementtätigkeit zu einem Impuls für die Ärzteschaft und die Spitäler werden, Hinweise auf moralischen Stress als Ausgangspunkt für stressmindernde Veränderungen im Spitalalltag zu nutzen.

Die in dieser Studie betrachteten Zusammenhänge sind bisher nur wenig wissenschaftlich erforscht worden. Die spitalbetriebliche Bedeutung der Management- und Führungsrolle ärztlicher Führungspersonen in Klinikalltag, und die Komplexität des ethischen Spannungsfelds zwischen medizinethischen und ökonomischen Entscheidungen, lässt eine vertiefende wissenschaftliche Betrachtung sinnvoll erscheinen.

Auch könnte die weitere Erforschung von moralischem Stress in der klinischen Patientenversorgung dabei hilfreich sein, mögliche Gesundheitsbelastungen bei den Betroffenen zu verringern, und die Arbeitsmotivation der Beteiligten durch Stressabbau zu verbessern. Die Attraktivität der ärztlich-klinischen Berufsausübung könnte

gesteigert werden, wenn der nachwachsenden Ärzt:innengeneration eine mit ihren berufsethischen und versorgungsethischen Vorstellungen stärker kongruente und damit als dauerhaft sinnvoll empfundene Berufsausübung im Spitalalltag ermöglicht wird.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 3	Onlinebefragung ärztlicher Führungspersonen in Schweizer Spitälern (Akutsomatik) 2023	11
Tabelle 4	Häufigkeit und Stärke von Moralischem Stress aus Sicht ärztlicher Führungspersonen	12

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1	Gesamtwirkung von Moralischem Stress nach Stresshäufigkeit und Stresstärke	14
Abbildung 2	Einschätzung der Wichtigkeit und Umsetzbarkeit professionsethischer Prinzipien	15
Abbildung 3	Professionsethische Prinzipien im Spitalalltag: Diskrepanz zwischen Einschätzung der Umsetzbarkeit und Einschätzung der Wichtigkeit.....	16
Abbildung 4	Einschätzungen ärztlicher Führungspersonen zu den Auswirkungen von moralischem Stress	17

Interessenkonflikte

Die Autor:innen haben keine Interessenkonflikte angegeben.

Finanzierung der Studie

Die Studie wurde unterstützt durch eine finanzielle Förderung des SAMW Käthe Zingg-Schwichtenberg (KZS) Fonds, Bern.

Danksagungen

Die Autor:innen bedanken sich bei den folgenden Persönlichkeiten

- für die Mitarbeit im Soundingboard zur Gesamtstudie: Yvonne Gilli, Bern; Christoph A. Meier, Zürich.
- für die Teilnahme an begleitenden Hintergrund-Interviews: Vanessa Banz, Bern; Stefano Bassetti, Basel, Bernhard Egger, Fribourg; Emanuel Gautier, Fribourg Davide Giunzioni, Lugano, Antje Heise, Thun; Stefanie Klinzing, Zürich; Jörg Leuppi, Langnau; Karl-Olof Lövblad, Genf; Philipp Rahm, Baden; Susanne Wegener, Zürich.
- für die Teilnahme an Workshops: Christoph Bosshard, Bern; Bernhard Egger, Fribourg; Emanuel Gautier, Fribourg; Yvonne Gilli, Bern; Antje Heise, Thun; Jörg Leuppi, Liestal; Christoph A. Meier, Zürich; Philipp Rahm, Baden; Jana Siroka, Bern.
- für ergänzende Gespräche und Hinweise: Dr. Margrit Fässler, München; Prof. Dr. med. Volker Jacobs, Salzburg, München.

Literatur

- [1] Mann K, Kapitza T, Likar R, et al. 3-Länder-Manifest: Zeitenwende in der Medizin – Patientenversorgung auf dem gefährlichen Weg in die Ökonomisierung und Industrialisierung. *Deutsche Medizinische Wochenschrift* 2019; 144: e145-e152. doi:10.1055/a-1024-8308
- [2] SAMW. *Medizin und Ökonomie – wie weiter? Positionspapier der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften*. Basel; 2014
- [3] Biller-Andorno N, Kapitza T. Das ärztliche Ethos und die Macht des Geldes. *Swiss academies reports* 2021; 16: 11–15
- [4] Nothacker M, Busse R, Elsner P, et al. *Medizin und Ökonomie: Maßnahmen für eine wissenschaftlich begründete, patientenzentrierte und ressourcenbewusste Versorgung. Ein Strategiepapier der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF)*. *Dtsch Med Wochenschr* 2019; 144: 990–996. doi:10.1055/a-0891-3940
- [5] Fässler M, Wild V, Clarinval C, et al. Impact of the DRG-based reimbursement system on patient care and professional practise: perspectives of Swiss hospital physicians. *Swiss Med Wkly* 2015; 145: w14080. doi:10.4414/smw.2015.14080
- [6] Lückmann SL, Böhme G, Krüger F, et al. *Finanzielle Beeinflussung medizinischer Entscheidungen in Deutschland. Eine Übersichtsarbeit zu Ursachen und Forschungsstand von ökonomischen Einflüssen in der stationären Versorgung*. *Deutsche Medizinische Wochenschrift* 2023; 148: 916–920
- [7] World Medical Association. *WMA Declaration of Geneva (Genfer Gelöbnis)*. Adopted by the 2nd General Assembly of the World Medical Association, Geneva, Switzerland, September 1948 and amended by the 22nd World Medical Assembly, Sydney, Australia, August 1968 and the 35th World Medical Assembly, Venice, Italy, October 1983 and the 46th WMA General Assembly, Stockholm, Sweden, September 1994 and editorially revised by the 170th WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2005 and the 173rd WMA Council Session, Divonne-les-Bains, France, May 2006 and amended by the 68th WMA General Assembly, Chicago, United States, October 2017. Im Internet: <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-geneva/>; Stand: 30.03.2020
- [8] Egger B, Bauman-Hölzle R, Giger M, et al. Der «Schweizer Eid». *Schweizerische Ärztezeitung* 2017; 98: 1295–1297. doi:10.4414/saez.2017.05994
- [9] Schumm-Draeger PM, Kapitza T, Mann K, et al. *Physicians Codex - Medicine Ahead Economics*. *Deutsches Ärzteblatt* 2017; 58: 2338–2340
- [10] FMH. *Standesordnung der FMH i.d.Fassung v. 9.05.2019 (09.05.2019)*. Im Internet: https://www.fmh.ch/files/pdf23/standesordnung-september-2019_de.pdf
- [11] Jameton A. *Nursing practice. The ethical issues*. Prentice-Hall series in the philosophy of medicine. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1984
- [12] Boxell L, Lanphier E. *Measuring Moral Distress: Improving the Tools by Educating Clinicians*. *The American Journal of Bioethics* 2023; 23: 61–63. doi:10.1080/15265161.2023.2186517
- [13] Hefferman P, Heilig S. Giving "moral distress" a voice: ethical concerns among neonatal intensive care unit personnel. *Camb Q Healthc Ethics* 1999; 8: 173–178. doi:10.1017/S0963180199802060
- [14] Jain N, DeGuzman P, Figueroa N. *The Impact of Nurse-Physician Relationships on Emergency Nurses' Moral Distress*. *J Emerg Nurs* 2023. doi:10.1016/j.jen.2023.10.010

- [15] Rice EM, Rady MY, Hamrick A, et al. Determinants of moral distress in medical and surgical nurses at an adult acute tertiary care hospital. *J Nurs Manag* 2008; 16: 360–373. doi:10.1111/j.1365-2834.2007.00798.x
- [16] Hamric AB, Blackhall LJ. Nurse-physician perspectives on the care of dying patients in intensive care units: collaboration, moral distress, and ethical climate. *Crit Care Med* 2007; 35: 422–429. doi:10.1097/01.CCM.0000254722.50608.2D
- [17] Rushton CH, Kaszniak AW, Halifax JS. A framework for understanding moral distress among palliative care clinicians. *J Palliat Med* 2013; 16: 1074–1079. doi:10.1089/jpm.2012.0490
- [18] A.M. Viens, Catherine R. McGowan, Caroline M. Vass. Moral distress among healthcare workers: ethics support is a crucial part of the puzzle. *The BMJ* 2020
- [19] Whitehead PB, Herbertson RK, Hamric AB, et al. Moral distress among healthcare professionals: report of an institution-wide survey. *J Nurs Scholarsh* 2015; 47: 117–125. doi:10.1111/jnu.12115
- [20] Wocial L. Moral Distress. In: Hester DM, Schonfeld TL, Hrsg. *Guidance for Healthcare Ethics Committees*. Cambridge University Press; 2022: 47–55. doi:10.1017/9781108788250.007
- [21] Atli Özbaş A, Kovanci MS, Yilmaz S. The relationship between moral distress, individual and professional values in oncology nurses: A structural equation study. *Palliat Support Care* 2023: 1–8. doi:10.1017/S1478951522001730
- [22] Buchbinder M, Browne A, Berlinger N, et al. Moral Stress and Moral Distress: Confronting Challenges in Healthcare Systems under Pressure. *The American Journal of Bioethics* 2023: 1–15. doi:10.1080/15265161.2023.2224270
- [23] Lamiani G, Borghi L, Argentero P. When healthcare professionals cannot do the right thing: A systematic review of moral distress and its correlates. *J Health Psychol* 2017; 22: 51–67. doi:10.1177/1359105315595120
- [24] Campbell SM, Ulrich CM, Grady C. A Broader Understanding of Moral Distress. In: Ulrich CM, Grady C, eds. *Moral distress in the health professions*. Cham: Springer; 2018: 59–77. doi:10.1007/978-3-319-64626-8_4
- [25] Matisonn H, Vries J de, Hoare J. Capturing Moral Distress as a Global Phenomenon in Healthcare. *The American Journal of Bioethics* 2023; 23: 82–84. doi:10.1080/15265161.2023.2186520
- [26] Corley, Mary C., Elswick, R.K., Gorman M, Clor T. Development and evaluation of a moral distress scale. *Journal of Advanced Nursing* 2000; 33: 250–256
- [27] Førde R, Aasland OG. Moral distress among Norwegian doctors. *J Med Ethics* 2008; 34: 521–525. doi:10.1136/jme.2007.021246
- [28] Giannetta N, Villa G, Pennestri F, et al. Instruments to assess moral distress among healthcare workers: A systematic review of measurement properties. *Int J Nurs Stud* 2020; 111: 103767. doi:10.1016/j.ijnurstu.2020.103767
- [29] Hamric AB, Borchers CT, Epstein EG. Development and Testing of an Instrument to Measure Moral Distress in Healthcare Professionals. *AJOB Primary Research* 2012; 3: 1–9. doi:10.1080/21507716.2011.652337
- [30] Shen L, Zhang H, Yang Y, et al. Instruments of Moral Distress: An Analysis Based on Scientificity and Application Value. *The American Journal of Bioethics* 2023; 23: 89–91. doi:10.1080/15265161.2023.2186527

- [31] Ulrich CM, Grady C. Measuring Moral Distress and its Various Sources. *The American Journal of Bioethics* 2023; 23: 63–65. doi:10.1080/15265161.2023.2186512
- [32] Kolbe L, Melo-Martin I de. Moral Distress: What Are We Measuring? *The American Journal of Bioethics* 2023; 23: 46–58. doi:10.1080/15265161.2022.2044544
- [33] Amos VK, Epstein E. Moral distress interventions: An integrative literature review. *Nurs Ethics* 2022; 29: 582–607. doi:10.1177/09697330211035489
- [34] Bie AL de, Abdool S, Butler J, et al. Ethics Debriefs and Moral Distress: What are we Doing? *The American Journal of Bioethics* 2023; 23: 74–77. doi:10.1080/15265161.2023.2186524
- [35] Epstein EG, Whitehead PB, Prompahakul C, et al. Enhancing Understanding of Moral Distress: The Measure of Moral Distress for Health Care Professionals. *AJOB Empir Bioeth* 2019; 10: 113–124. doi:10.1080/23294515.2019.1586008
- [36] Viens, A.M., McGowan, Catherine R., Vass CM. Moral distress among healthcare workers: ethics support is a crucial part of the puzzle. In Internet: <https://blogs.bmj.com/bmj/2020/06/23/moral-distress-among-healthcare-workers-ethics-support-is-a-crucial-part-of-the-puzzle/>; Stand: 10.05.2022
- [37] Alisha Cornell. Understanding Nurses Experiencing Moral Injury | Nurse.com (2022). In Internet: <https://www.nurse.com/blog/nurses-experiencing-moral-injury/>; Stand: 24.06.2024
- [38] Čartolovni A, Stolt M, Scott PA, et al. Moral injury in healthcare professionals: A scoping review and discussion. *Nurs Ethics* 2021; 28: 590–602. doi:10.1177/0969733020966776

ANHANG

**Moralischer Stress ärztlicher Führungspersonen im Schweizer Klinikalltag -
Hypothesenanalyse**

	Fragebogen	Ergebnis	Statistik
Hypothese 1: Leiden erfahrenere ärztl. Führungspersonen (ÄFP) weniger unter moralischem Stress?	Q4, Q10	nein	R statistic: -0.03914 p value: 0.58208 ns
Hypothese 2: Ist moralischer Stress besonders relevant/hat starke Auswirkungen für/auf ärztliche Führungspersonen, welche grosse Lücken zwischen Bedeutung und Durchführbarkeit ethischer Prinzipien empfinden?	Q9, Q10	ja	R statistic: 0.4389 p value: 1.91466
Hypothese 3: Hängt die von ärztlichen Führungspersonen wahrgenommene Diskrepanz zwischen Bedeutung und Durchführbarkeit professioneller Prinzipien im Spitalalltag mit dem Geschlecht zusammen?	Q2, Q9	ja	ANOVA: F statistic: 18.51868 p value: 2.57414 eta squared: 0.08068
Hypothese 4: Hängt moralischer Stress von ärztlichen Führungspersonen zusammen mit der Stärke ihrer eigenen ethischen Selbstpositionierung bzgl. professioneller Prinzipien im Spitalalltag?	gap1“, Q10	nein	R statistic: 0.06445 p value: 0.34920 ns
Hypothese 5: Ist bei ärztlichen Führungspersonen die Stärke ihrer eigenen ethischen Selbstpositionierung bzgl. professioneller Prinzipien im Spitalalltag abhängig von der Berufserfahrung (Anzahl Berufsjahre)?	Q4, score Q9 „gap1“	nein	R statistic: -0.03608 p value: 0.61196 ns
Hypothese 6: Ist bei ärztlichen Führungspersonen die Stärke ihrer eigenen ethischen Selbstpositionierung bzgl. professioneller Prinzipien im Spitalalltag abhängig von der beruflichen Position?	Q1, „gap1“	nein	F statistic: 0.51077 p value: 0.67527 ns eta squared: 0.00727
Hypothese 7: Ist bei ärztlichen Führungspersonen die Stärke ihrer eigenen ethischen Selbstpositionierung bzgl. professioneller Prinzipien im Spitalalltag geschlechtsabhängig?	Q2, „gap1“	nein	F statistic: 0.78611 p value: 0.37628 ns eta squared: 0.0037
Hypothese 8: Ist bei ärztlichen Führungspersonen die Stärke ihrer eigenen ethischen Selbstpositionierung bzgl. professioneller Prinzipien im Spitalalltag abhängig von der Art der Spitalträgerschaft?	Q11, „gap1“	nein	ANOVA: F statistic: 0.74493 p value: 0.47602 ns eta squared: 0.00707

<i>(Fortsetzung)</i>	Fragebogen	Ergebnis	Statistik
Hypothese 9: Ist bei ärztlichen Führungspersonen die Stärke ihrer eigenen ethischen Selbstpositionierung bzgl. professioneller Prinzipien im Spitalalltag abhängig von der Spitalart (Versorgungsniveau)?	Q12, „gap1“	nein	ANOVA: F statistic: 0.82463 p value: 0.48161 ns eta squared: 0.01175
Hypothese 10: Sind die ÄFP-Einschätzungen zu den Auswirkungen von moralischem Stress abhängig von der Spitalträgerschaft ?	Q11, score Q10 global	nein	ANOVA: F statistic: 0.38636 p value: 0.68000 ns eta squared: 0.00368
Hypothese 11: Sind die ÄFP-Einschätzungen zu den Auswirkungen von moralischem Stress abhängig von der Spitalart (Versorgungsniveau) ?	Q12, score Q10 global	nein	ANOVA: F statistic: 0.72689 p value: 0.53698 ns eta squared: 0.01037
Hypothese 12: Sind die ÄFP-Einschätzungen zu den Auswirkungen von moralischem Stress abhängig von der beruflichen Position?	Q1, score Q10 global	nein	ANOVA: F statistic: 1.15656 p value: 0.32738 ns eta squared: 0.01633
Hypothese 13: Sind die ÄFP-Einschätzungen zu den Auswirkungen von moralischem Stress abhängig vom Geschlecht?	Q2, score Q10 global	ja	ANOVA: F statistic: 21.11366 p value: 7.44396 eta squared: 0.09096
Hypothese 14: Sind die ÄFP-Einschätzungen zu den Auswirkungen von moralischem Stress abhängig vom Arbeitsbereich der ärztlichen Führungspersonen im Spital?	Q2, score Q10 global	nein	ANOVA: F statistic: 1.49189 p value: 0.18237 ns eta squared: 0.04164
Hypothese 15: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Anzahl Berufsjahre (Berufserfahrung ÄFP) und der Einschätzung zur Umsetzbarkeit von professionellen Prinzipien im Spitalalltag?	PearsonCC Q4, Score Q9 feasibility	ja	R statistic: 0.15475 p value: 0.02866
Hypothese 16: Gibt es einen Zusammenhang zwischen der beruflichen Position ÄFP und der Einschätzung zur Umsetzbarkeit der professionellen Prinzipien im Spitalalltag?	Q1, Score Q9 feasibility	nein	F statistic: 1.28800 p value: 0.27951 ns eta squared: 0.0181593
Hypothese 17: Steht die ÄFP-Bewertung der Auswirkungen von moralischem Stress in Zusammenhang mit der Diskrepanz bei ÄFP bzgl. maximaler Bedeutungsstärke und ÄFP-individueller Bedeutungsstärke von professionellen Prinzipien im Spitalalltag?	PearsonCC score Q9- “gap1“, score Q10 global	nein	R statistic: 0.06445 p value: 0.34920 ns